

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДАГИ САМАРАДОРЛИК – УМУМХАЛҚ ИШИДИР!

Абдуллаева Гулчехра Абдуллажоновна

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Педагогика ва умумий психология кафедраси докторанти,
тел: [+998 93 510 44-90](tel:+998935104490)

mail: gul.1986.abdullajonovna@gmail.com

***Аннотация:** Таълим-тарбия соҳасидаги квалитетлик амалиётлар, халқаро баҳолаш дастурлари, маънавий-ахлоқий тарбия ишларини баҳолаш мезонлари, муаллиф тамонидан ишлаб чиқилган “Интизом кодекси” ва унинг жорий қилиниши билан боғлиқ масалалар ўз аксини топган. Шунингдек мақолада, умумий ўрта таълим муассасаси педагог ўқитувчиси, маънавий-ахлоқий тарбия ишлари фаолиятини олиб боровчи педагоглар томонидан «Оила, мактаб, маҳалла» ҳамкорлигидаги маънавий – ахлоқий тарбия фаолиятини квалитетляш модели ҳақида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.*

***Калит сўз:** Маънавий-ахлоқий тарбия, “Интизом кодекси”, квалитетляш, тарбия, баҳолаш мезонлари.*

***Аннотация:** Отражены квалитетные практики в сфере образования, международные оценочные программы, критерии оценки нравственно-нравственной воспитательной работы, разработанный автором «Кодекс дисциплины» и вопросы, связанные с его внедрением. Также в статье педагогом-педагогом общеобразовательной средней образовательной организации, педагогами, осуществляющими деятельность по духовно-нравственному воспитанию, разработаны предложения и рекомендации по модели измерения качества деятельности по духовно-нравственному воспитанию в сотрудничестве с «Семья, школа, махалла».*

Ключевые слова: *Духовно-нравственное воспитание, «Кодекс дисциплины», показатели качества, квалиметрия, критерии оценки.*

Abstract: *Qualimetric practices in the field of education, international evaluation programs, criteria for evaluating moral and moral educational work, developed by the author of the "Code of Discipline" and issues related to its implementation are reflected. Also in the article, a teacher-teacher of a general education secondary educational organization, teachers engaged in spiritual and moral education, developed proposals and recommendations on a model for measuring the quality of spiritual and moral education activities in cooperation with "Family, School, Mahalla".*

Key words: *Spiritual and moral education, "Code of discipline", quality indicators, qualimetry, evaluation criteria.*

Ўзбекистон аҳолиси сони бўйича дунё рейтингда 2022 йилда 43-ўринни банд этмоқда¹. Ёшлар қатлами эса, бошқа даврларга қараганда янада аҳолининг энг кўп қисмини ташкил қилмоқда. Мамлакатимизнинг мавжуд демогафик имкониятлардан кенг фойдаланиши, маънавий потенциалини намунавий муҳит меъзонлари асосида юқорига кўтариши - бу албатта ўсиб келаётган ёш-авлод тарбиясидаги “сифат масаласи”га боғлиқдир. Жахон мамлакатларининг аксарият қисмида ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб ёшларга оид ижтимоий сиёсат давлат миллий сиёсатининг мустақил йўналишига айлана бошлади. Ёшлар тез суратлар билан авж олиб бораётган ҳар қандай ўзгаришларнинг етакчи жабҳаларида турганлиги боис, турли ёт маданиятлар аралашуви ўлароқ уларга қарши ғоявий қалқон бўла олувчи ҳамда миллий тарбия потециалини юқорига олиб чиқувчи энг муҳим қатлам сифатида катта ишончли сармоёга лойиқдир.

Дунё халқларининг кундалик ҳаёти, тараққиёт даражаси ёинки глобал муаммолари ва уларнинг сабаб ҳамда оқибатларини таҳлил қила туриб, бу жараёнларнинг барчаси жамиятнинг маънавий-ахлоқий муҳит даражасига

¹ Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси. <https://kun.uz/news/2022/01/28/>:
<https://www.stat.uz/uz/>.

бевосита боғлиқ эканлиги чуқур ҳис этиш мумкин. Яъни, дунёнинг ахлоқий манзараси бугунги кунда тахликали манзара сифатида барчамизни чуқур хавотирга солиб, агарда миллий тарбия ишига тадрижий индикатор қўйилганда анча паст кўрсаткични берган бўлар эди, деган тахминни ўртага сурмоқда. Шунинг учун ҳам, жамият аъзолари ва уларнинг сафида асосан ёшларларнинг маънавий-ахлоқий тарбияси нечоғлиқ муҳим эканлигини, аслида унга катта муаммо сифатида қарайдиган бўлсак, худди космополитизмнинг “микрокосмос макрокосмосга ўхшайди”, деган муҳим тамойили каби муаммонинг ечими ўзимизда эканлигини ўз вақтида англаб етмоғимиз зарур. Тарбиянинг натижаси бугуноқ кўринмайди, эртага келажакда билинади. Гап фақат тарбияда эмас, унинг ижтимоий самарасида, тарбия ишимиз қандай натижа бераётганлигини баҳолаб, кенг тадқиқ ва таҳлил этишимиздадир. Зеро, келажак авлод камолоти учун олиб борилаётган тарбиявий ишларга квалитетрик ёндашув “Ёшларга оид давлат сиёсати”ни амалга оширишнинг долзарб масалаларини сифатли ва тезкорлик билан ҳал этишда, ёшлар ўртасида юзага келаятган тарбиявий бўшлиқларни ўз вақтида мустаҳкам асосда тўлдиришда, жамиятимизнинг маънавий - маърифий қиёфасини ёшларимизнинг салоҳияти ва ўзига хос тарбиявий кучи орқали тўлдиришда ўзгача бир янги босқични белгилаб беради.

Жорий ҳолатда таълим соҳасида таълим муассасаси ва ходимлари учун аттестация, акредитация, сертификация, “КРІ – энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари”² асосида фаолият самарадорлигини баҳолаш мезонлари ва жорий қилинган йиллик рейтинглар квалитетрик амалиётлардан бўлса, таълим олувчилар учун жорий, оралиқ, якуний назорат ва синов имтиҳонлари самарадорликни аниқлашнинг анънавий шакллари сифатида қўлланилиб

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 06.11.2020 йилдаги пқ-4884-сон “Таълим-тарбия тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори; lex.uz - конун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 07.11.2020 й.

келинмокда. Сўнги йилларда халқаро баҳолаш дастурлари синов тариқасида мамлакатимиз таълим соҳасида тажрибадан ўтказилмокда:

PISA³ дастури орқали ўқувчиларнинг таълимдаги ютуқлари баҳоланиб, ҳар уч йилда бир мартаба, ўқиш, математика ва ижтимоий фанлар бўйича ўқувчилар саводхонлиги ўлчанади.

PIRLS⁴ дастури орқали эса, бошланғич таълим ўқувчиларининг матнни ўқиши ва турли ютуққа олиб келувчи натижадорлик асосидаги ўқитиш, таълим тизимини баҳолаш ҳисобланади.

TIMSS⁵ дастурида айнан 4-синфдан 8-синфгача бўлган ўқувчиларнинг мактемадика, ижтимоий фанлар бўйича таълим сифатини баҳолашдан иборат.

TALIS⁶ дастури орқали педагог кадрлар ва раҳбарларнинг ўрта таълим жараёнини шакллантириши, таълим бериши баҳоланади.

Ушбу дастурлар бўйича 70 дан ортиқ давлатлар таълим сифатини баҳолашда иштирок этмокда. Мазкур дастурларда тест вазифалари, анкета сўровномалари каби тадқиқот воситаларидан фойдаланилади. Хусусан, тарбия жараёнини баҳолашга доир жорий ҳолатда тегишли квалиметрик имкониятлар жуда кам. Зеро, тарбиясиз таълим бўлмайди, тарбия ишини кейинги ўринларга кўйган таълим тизими муваффақиятли кечмайди.

Ёшларимизни янги ренессансга муносиб авлод бўлишлари учун “қай йўсинда тарбиялаш керак, уларни қандай маънавий-ахлоқий сифатлантириш керак эди ва бугунги кунда тарбия ишида қандай натижага эришмокдамиз?”, - каби саволлар квалиметрик-мониторинг асосида ҳар бир умумтаълим мактабларининг кўрсаткичларига мувофиқ ўз жавобини акс эттириб туриши лозим. Шунга қараб, таълим-тарбия ишимизни баҳолашимиз ҳамда йўналтиришимиз мумкин. Чунки, юртимизда таълим-тарбия қонунчилиги пухта ишлаб чиқилган ва масъуллар олдида жуда кўп мураккаб вазифаларни

³ Programme for International Student Assessment

⁴ Progress in International Reading Literacy Study

⁵ Trends in Mathematics and Science Study

⁶ Teaching and Learning International Survey

қўяди. Тарбия қонуниятидан чиқмаслик ва уни бузмаслик барча тарбия масканларида ҳам ҳар доим бир текисдек кузатилавермайди. Шу ўринда тарбияшунос аллома Абдулла Авлонийнинг тарбия ишидаги қуйидаги танқидий ёндашуви эсга тушади: - “Тарбияни кимлар қилур? Қайда қилинур? деган савол келадур. Бу саволга, «биринчи уй тарбияси. Бу она вазифасидур. Иккинчи, мактаб ва мадраса тарбияси. Бу ота, муаллим, мударрис ва ҳукумат вазифасидур», – деб жавоб берсак, бир киши деюрки, «қайси оналарни айтурсиз, билимсиз, боши пақмоқ, қўли тўқмоқ оналарми? Ўзларида йўқ тарбияни қайдан олиб берурлар», дер . Мана, бу сўз кишининг юрагини эзар, бағрини ёндурар. Отасига нима дерсиз, десак, қайси ота? Тўйчи, улоқчи, базмчи, дўмбирачи, карнайчи, сурнайчи, илм қадрини билмаган, илм учун бир пулни кўзлари қиймаган, замондан хабарсиз оталарни айтурсизми? Аввал ўзларини ўқитмақ, тарбия қилмақ лозимдур», – дер. Мана бу сўзни эшитгач, умид қўллари қўлтукға урилур. Хайр, бўлмаса муаллимчи десак, «Қайси муаллим? Мақсади пул, маслаги шуҳрат, юқори мактабларда ўқумаган, «усули таълим» кўрмаган муаллимларни айтурсизми? Аввал ўзлари дорилмуаллимин»ларда ўқимақлари, сўнгра дарс бермақлари лозимдур», – дер. Мана бу сўз инсонни ҳайрат дарёсига ғарқ қилур.”⁷ (*Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ*)

Таълим ва тарбия мутаносиблигини таъминлаш ҳамда тарбияни баҳолашнинг миллий параметрларига хос бўлган ғоялар Форобий, Ибн Сино, Алишер Навоий, Жалолиддин Румий, Аҳмад Дониш, Маҳмудхўжа Бехбудий, Фитрат, Абдулла Авлоний каби буюк ватанпарвар аждодларимиз фаолияти билан чамбарчас боғлиқ.

Ўқувчиларнинг маънавий-ахлоқий тарбияланганлигини баҳолашнинг миллий параметрларини қуйидаги тартибда амалга оширилади:

7 Абдулла Авлоний. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. 2-жилд: Тошкент, 1917. -35 бет.: [www.ziyouz.com kutubxonasi](http://www.ziyouz.com/kutubxonasi).

- тадқиқ этилаётган шахснинг ёши ҳамда миллий характеридан келиб чиқиб энг муҳим хусусиятларини тавсифловчи мезонларни танлаш;
- мазкур ҳар бир мезон асосида сифатни баҳоловчи индикаторларни ишлаб чиқиш;
- умумий самарадорликни очиб берувчи усулларни ажратиб олиш;
- индикаторларни миқдорий ҳисоблаш усулларини танлаш;
- ўзгарувчан кўрсаткичларни фоизларда ифодалаш.

1-расм. Юқори синф ўқувчиларининг миллий-ахлоқий тарбияланганлигини баҳолаш мезонлари.

1-илова*

Умумий ўрта таълим муассасаси педагог ўқитувчиси, маънавий-ахлоқий тарбия ишлари фаолиятини олиб борувчи педагоглар томонидан «Оила, мактаб, маҳалла» ҳамкорлигидаги маънавий – ахлоқий тарбия фаолиятини квалиметриялаш

№	Фаолиятни баҳолаш мезонлари	Ўлчов бирлиги (МФЙ эксперт жавоблари асосида кўрсаткич)		Таълим муассасаси томонидан аниқ ўлчов	Ҳамкорлик фаолиятин инг баҳолашиш и
		Кўрсатки члар	баҳо	баҳо	натижа
1	Маҳалла ҳудудида жойлашган таълим муассасаси ва маҳалла ҳамкорлик асосидаги тадбирлар ҳақида йиллик режанинг мавжудлиги. (№2А 2С.)	мавжуд (1) мавжуд эмас (0)			
2	Охириги 30 кун ичида маҳалла ва таълим муассасаси фаоллари билан биргаликда ташкиллаштирилган маънавий тадбирнинг бўлиб ўтганлиги (№2А 3С.)	мавжуд (1) мавжуд эмас (0)			
3	Тарбияси оғир ўқувчиларнинг сони (№2А 4С.)	сонда (мос келиши 1)			
4	Ота ёки онасиз тарбияланаётган ўқувчи сони (№2А 5С.)	сонда (мос келиши 1)			
5	Жиноят содир этган ўқувчилар сони (№2А 6С.)	сонда (мос келиши 1)			
6	Эрта туғриқ ҳолатлари сони (№2А 7С.)	сонда (мос келиши 1)			
7	Ўқувчиларининг маънавий, ахлоқий ривожланишида маҳалла фаолларининг амалга оширган ишлари Бир зиёлига 10 та уюшмаган, тарбияси бўш болани бириктирилганлиги (10+1) (№2А 8С.)	мавжуд (1) мавжуд эмас (0)			

**(маҳалланинг таълим муассасаси билан ҳамкорлик даражасининг квалиметрик ўлчови, илмий тадқиқотчи томонидан шакл намунаси илк бор ишлаб чиқилган)*

Натижалар:

1 = ҳамкорликнинг юқори даражаси

0,6 = ҳамкорликнинг ўрта даражаси

0,1 - 0,3 = ҳамкорликнинг жуда паст даражаси

Маҳалла фаоли ва педагог жавоблари солиштирилади, мезон бўйича ўлчов бирликлари белгиланади. Ўлчов бирликларининг йиғиндиси белгиланган мезонлар сонига бўлинади ва натижасида ҳамкорликнинг ўлчов индикатори келиб чиқади.

Ўқувчиларнинг “Оила, мактаб, ва маҳалла ҳамкорлиги” асосидаги маънавий-ахлоқий тарбияланганлик даражаси

№	индикаторлар	Баҳолаш мезони		
1	Дарсга сабабсиз қатнашмаслик	“5” доим фаол қатнашади “4” узрли қолдирилган дарслар сони мавжудлиги “3” узрли қолдирилган дарсларга қараганда сабабсиз қолдирилган дарслар сонининг кўплиги “0” мунтазам сабабсиз қолдирилган		
2	Дарсга кечикиб келишлар сони	“5” ҳеч қачон кечикмайди “4” баъзида узрли сабабдан кечикиб келган “3” бир ойда 4 маротабадан кўпроқ сабабсиз кечикиб келиши “0” доим кечикиб келади		
3	Ўқув жараёнининг интизом қоидаларини бузганлик ҳолатлари	“5” ҳеч қачон бузмаган “4” ўқув йили мабайнида 1 та бўлса ҳам ўқитувчидан жарима олган “3” ўқув йили давомида 2 маротабадан ортиқ интизом бузганлик ҳақида ўқитувчидан жарима олган “0” мунтазам равишда интизомни бузади		
4	Мактаб биноси, ўқув ва бошқа жараёнлар (маҳалла, оила, кучада ва б ҳолатларда) да ўқувчининг айби билан низоларнинг келтириб чиқарилганлик ҳолатлари (ҳеч қачон 5, онда сонда 3, доимо 0)	“5” ҳеч қачон; “4” ўз айби сабабли бўлмаган ҳолда низода иштирок этган; “3” низони келтириб чиқарган “0” доимий равишда низоларнинг сабабчиси ҳисобланади.		
5	Мактаб, синф, маҳалла маънавий тадбирларида иштироки	“5” фаол; “4” фаолликнинг ўрта даражаси; “3” томошабин сифатида иштирок этади; “0” фаол эмас.		
6	Дарсга тайёрлиги (ўқув қуролларнинг доимо мавжудлиги, уйга вазифаларни бажариб келиши)	“5” доим тайёр; “4” тайёрликнинг ўрта даражаси; “3” кўпроқ тайёрдан кўра тайёр эмас;		

		“0” ҳеч қачон тайёр эмас.		
7	Уйга вазифининг бажарганлиги (5 доимо ўз вақтида тушуниб бажариб келиши ва уни дарс давомида айтиб бериши, 3 бажариб келади, лекин дарсларда жавоб беришда қийналади, 0 умуман бажармайди)	“5” уйга вазифаларни бажаради ва дарс давомида вазифани таҳлил қилади; “4” вазифани тайёрлайди, баъзи хатоликларга йўл қўяди; “3” вазифани уйда бажармайди, баъзан синфда бошқа ўқувчилардан кўчириб олади; “0” ҳеч қачон бажармайди.		
8	Этикет қоидаларига риоя қилиши. (Мактаб низомида белгиланган умумий тартиб қоидаларга жавоб бериши, интизом, дарсга қатнашиш, маънавий тарбия кўрганлик салом бериш, хурмат эҳтиром ва х.к)	“5” намунали; “4” қониқарли; “3” қониқарсиз; “0” умуман этикет қоидаларига риоя қилмайди.		
9	Ўқувчининг эстетик тарбияси (ўқув муассаса низоми бўйича белгиланган формани тоза тутиш, эстетик кўринишга эга бўлиш ва х.к)	“5” намунали; “4” қониқарли; “3” қониқарсиз; “0” умуман эстетик тарбиянинг мавжуд эмаслиги.		
10	Тарбия дарсини ўзлаштириши	“5” намунали; “4” қониқарли; “3” қониқарсиз; ушбу баҳолардан ташқари олинган натижа кўрсаткичи “0” га тенг қилиб белгиланади		
11	Маънавий хордиқ. (музей, теарт, кутубхона, табиат куйидаги очиқ музейлар, сайлгоҳ каби масканлардан олган тассуротлари ҳақида “Ўзбекистон Ватаним” мавзусида ёзилган эссе бўйича олган натижа	“5” намунали; “4” қониқарли (мазмунан тор ва баъзи имло хатолар мавжудлиги); “3” қониқарсиз (мазмун жиҳатидан тор ва имло хатоларнинг мавжудлиги билан бирга кўчирма сатрларнинг мавжудлиги); “0” сабабсиз бормаган ва эссе ёзмаган (ёки борсада эссе ёзмаган)		
12	Ўқув йили давомида олинган ютуқлар сони (диплом, сертификат, тил бўйича сертификат, тезис нашр ва б.)	“5” Тезис нашр қилганлиги, диплом, сертификат, тил бўйича сертификатга эга бўлганлиги (агар тезис бўлмаса ҳам республика, мактаб миқёсида бўлса ҳам камида 1 та ютуқни қўлган киритгани); “4” ўқув йили давомида 1 та бўлса ҳам эришилган ютуқ (синф миқёсида олинган ютуқлар)		

		“3” ўқув йили давомида ўқув фанларидан ўзлаштиришнинг кўтарилганлиги; “0” ҳеч қандай ютуққа эга бўлмаганлиги.		
Жами				

Азалдан, аҳоли орасида «бир фарзанд тарбиясида етти кўшни ота-она», деган ибора мавжуд. Муайян ибора, фарзандларнинг маънавий баркамоллигида ота-она, кўни-кўшни, маҳалла кўй, таълим муассасалари ҳамкорлиги муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат бериб келмоқда. Тарбиянинг боши ота-она, оила бўлгани билан, унинг социал доираси катта майдонни ташкил этиши, шу боисдан ҳам, маънавий тарбия ишида оила, маҳалла ва мактабнинг бирликдаги фаолиятини кучли педагогик ҳамкорлик сифатида сафарбарбар этилиши давлат назоратида кечиши лозим. Мазкур ҳамкорликни педагогик жиҳатдан ривожлантириш ва янада мустаҳкамлаш масаласи эса тизимли равишда фаолият натижадорлигига квалиметрик ёндашувга оид турли амалий-педагогик тадқиқотлар олиб боришни тақазо этади. Демак, ҳар қандай нарса ва жараёнларнинг қиймати унинг сифат муаммосига бориб тақалишини инобатга олган ҳолда юртимизда барча соҳаларни баҳолаш бўйича квалиметрик тажрибаларни кенгайтириш юзасидан тадқиқотлар доирасини такомиллаштириш лозим.

Фойдаланилган манбалар:

1. Мирзиёев Ш.М. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947 сони Фармони. Халқ сўзи, 8 февраль 2017 й.
2. Авлоний А. Туркий Гулистон ёхуд - ахлоқ. –Т.: Ўқитувчи, 1992. – 62 б.
3. Jumaevich K. K., Abdullajonovna A. G. Technology of Cooperation in the Formation of Spiritual and Moral Education of Young People in Society and Its Qualimetry //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 7062-7068.

4. G. A. Abdullayeva O'QUVCHILARNING MA'NAVIIY-AXLOQIY TARBIYASINI BAHOLASHNING AYRIM MASALALARI // Academic research in educational sciences. 2021. №NUU Conference 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-quvchilarning-ma-naviy-axloqiy-tarbiyasini-baholashning-ayrim-masalalari> (дата обращения: 23.01.2023).
5. Инақов Н.Хамкорлик педагогикаси асосида таълим тарбия сифатини такомиллаштиришнинг асослари. Пед.ф.д., даражасини олиш учун бажарилган дисс.иши.Наманган.2019.Б.11
6. Толипова Ж. Педагогик квалиметрия. - Т.: ТДПУ босмахонаси. 2015. Б.107
7. Нигматова, Ш. (2022). Психологик консультация жараёнида ўзини-ўзи англаш квалиметриясининг ташкилий-психологик босқичлари ва такомиллаштириш усуллари. Scientific Collection «InterConf», (131), 69-81.
8. Namrokulova, S. (2022). PEDAGOGICAL-PROGRAMM IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL EDUCATION IN HIGHER CLASS PUPILS OF SECONDARY SCHOOLS. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND COMPUTER SCIENCES (CAJECS), 1(4), 52-56.
- 9.Х. Р. Хайдарова (2021). УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМДА ОТА-ОНАЛАР ВИРТУАЛ-ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА СИНЕРГЕТИК ЁНДАШУВ. Academic research in educational sciences, 2 (NUU Conference 1), 154-157.